

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ УРОВНЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА

© 2024 Бирюков А.Б., Гнитиёв П.А.

Проанализированы аппаратные и алгоритмические особенности оперативной идентификации коэффициентов полезного действия котельного агрегата по методам прямого и обратного балансов. В работе проработаны алгоритмические и приборные особенности реализации оперативного диагностирования котельного агрегата. Рассмотрены вопросы реализации диагностирования брутто котельного агрегата по прямому и обратному методам. Также выдвинута идея о целесообразности реализации в реальном времени диагностирования по прямому и обратному методам. Отмечено, что большую часть параметров работы котельного агрегата можно зафиксировать с помощью современной автоматики и КИП котлового агрегата, а также теплосчетчиков и корректоров объема газа.

Ключевые слова: котельный агрегат, к.п.д.-нетто, к.п.д.-брутто, энергоэффективность, полезно используемая теплота.

Введение. При рассмотрении вопроса эффективности работы котельного агрегата (КА) коэффициент полезного действия (к.п.д.) является одним из основных критериев, определяющих энергоэффективность теплогенерирующего оборудования. Разработка способов совершенствования работы КА путем изменения коэффициента полезного действия позволит улучшить энергетическую эффективность использования топлива.

Анализ публикаций по теме исследования. Традиционно коэффициентом полезного действия отопительного котла называют отношение полезной теплоты, израсходованной на выработку пара (или горячей воды), к располагаемой теплоте отопительного котла. На практике вся полезная теплота, выработанная КА, не может быть передана потребителю из-за того, что часть теплоты вынужденно расходуется на собственные нужды [1]. В связи с этим различают два вида к.п.д. отопительного котла:

- по выработанной теплоте (к.п.д.-брутто);
- по отпущенной теплоте (к.п.д.-нетто).

Количество теплоты, затрачиваемое на собственные нужды, является разницей между выработанной и отпущенной потребителю теплотой. На собственные нужды расходуется не только энергия в виде теплоты, но и в виде электричества (например, на привод дымососа, вентилятора, питательных насосов, механизмов топливоподачи), т.е. расход на собственные нужды включает в себя расход всех видов энергии, затраченных на производство пара или горячей воды [2].

В конечном счете к.п.д.-брутто отопительного котла характеризует степень его технического совершенства, а к.п.д.-нетто – коммерческую экономичность. Для КА к.п.д.-брутто может быть определен, % [3]:

Работа выполнена в рамках научной темы «Повышение энергоэффективности выработки, транспортировки и потребления тепловой энергии» (шифр научной темы, присвоенной учредителем FRRF-2023-0003, регистрационный номер 1023031000013-2-2.2.3).

- по уравнению прямого баланса:

$$\eta_{\text{брутто}} = 100 \cdot \frac{Q_{\text{пол}}}{Q_{\text{рр}}},$$

где $Q_{\text{пол}}$ - количество полезно используемой теплоты, МДж/кг; $Q_{\text{рр}}$ - располагаемая теплота, МДж/кг. Или [3]:

$$\eta = \frac{G_{\text{в}} \cdot c_{\text{в}} \cdot \Delta t_{\text{в}}}{V_{\text{т}} \cdot Q_{\text{н}}^{\text{р}}}, \quad (1)$$

где $G_{\text{в}}$ – расход воды через КА, м³/с; $c_{\text{в}}$ – теплоемкость воды, кДж/(кг·К); $\Delta t_{\text{в}}$ – разница температур на входе и выходе из КА, °С; $V_{\text{т}}$ – расход топлива на горелки, м³/с; $Q_{\text{н}}^{\text{р}}$ – низшая теплота сгорания топлива, кДж/м³.

- по уравнению обратного баланса:

$$\eta_{\text{брутто}} = 100 - (q_2 + q_3 + q_4 + q_5 + q_6), \quad (2)$$

где q - потери тепла в %:

- q_2 - с уходящими газами;
- q_3 - из-за химического недожога горючих газов (СО, Н₂, СН₄);
- q_4 - с механическим недожогом;
- q_5 - от наружного охлаждения;
- q_6 - с физическим теплом шлаков.

Тогда К.П.Д.-нетто отопительного котла по уравнению обратного баланса:

$$\eta_{\text{нетто}} = \eta_{\text{брутто}} - q_{\text{с.н.}},$$

где $q_{\text{с.н}}$ - расход энергии на собственные нужды, %.

Определение к.п.д. по уравнению прямого баланса проводят преимущественно при отчетности работы оборудования за отдельный период (декада, месяц), а по уравнению обратного баланса – при испытании отопительного котла. Вычисление к.п.д. отопительного котла по обратному балансу является более точным, так как погрешности при измерении потерь теплоты меньше, чем при определении расхода топлива [4].

На производстве, в котельной обычно пользуются прямым методом с использованием приборов учета тепла и расхода газа. При проведении режимно-наладочных работ пользуются методом обратного баланса с использованием газоанализаторов. Законодательно применение обоих методов допустимо.

Как правило к.п.д. котла определяется в ходе проведения режимно-наладочных испытаний и на устоявшемся режиме работы проводят одно измерение. Ряд авторов рассматривают вопросы внедрения информационных систем для оперативной диагностики работы КА [5, 6].

Определенный научный и практический интерес вызывает вопрос реализации оперативной идентификации к.п.д. КА в режиме реального времени с использованием сигналов датчиков САУ. Целью данной работы является проработка различных вариантов реализации системы оперативной диагностики к.п.д. КА.

Вопрос оперативной идентификации к.п.д. брутто КА по прямому методу. Из зависимости видно (1), что для осуществления процедуры идентификации требуется в реальном времени получать сигналы, которые информируют об изменении четырех величин:

- расхода воды через КА;
- температур воды на входе и выходе из КА;
- расхода топлива на горелки.

Величины $Q_{нр}$ и c_v вводятся как константы.

Важным является наличие непрерывного электрического сигнала или опроса датчиков с высокой дискретизацией.

Погрешность определения к.п.д. в этом случае может быть вызвана как погрешностями измерения текущих значений величин (будет зависеть от качества применяемых датчиков и обработчика сигналов), так и погрешностями ввода констант процесса.

Следует понимать сложности интерпретации получаемых идентифицированных значений к.п.д. в нестационарных условиях работы котла. Понижение или повышение к.п.д. при переходных режимах может быть связано с процессами аккумуляции теплоты ограждающей конструкции КА. Идентифицированное значение представляет интерес при его совместном анализе с теми текущими условиями, для которых оно было получено.

Вопрос оперативной идентификации к.п.д. брутто по обратному методу. В общем случае с учетом возможной нестационарности условий работы КА к выражению (2) добавляется составляющая, связанная с аккумуляцией теплоты ограждающей конструкцией КА:

$$1 = q_1 + q_2 + q_3 + q_4 + q_5 + q_6 \pm q_{ac}.$$

Для КА, работающего на газообразном топливе $q_4=0$ и $q_6=0$, тогда:

$$\eta = q_1 = 1 - q_2 - q_3 - q_5;$$

$$q_2 = \frac{V_d \cdot c_d (t_d)}{V_m \cdot Q_n^p};$$

$$q_3 = \frac{\%CO \cdot V_d \cdot Q_{нр}^{CO}}{V_m \cdot Q_n^p};$$

$$q_5 = \frac{F_k \cdot \bar{k} \cdot (\overline{t_{нов}} - t_{ос})}{V_m \cdot Q_n^p}.$$

Перечень измеряемых величин для обеспечения данного варианта диагностирования:

- концентрация СО учитывается при помощи соответствующего датчика;
- температура дыма измеряется термопарой за последней поверхностью нагрева КА;
- температура характерной точки на наружной поверхности ограждающей конструкции КА;
- температура окружающей среды.

Расход дымовых газов идентифицируется с учетом предложенного в работе [7] способа идентификации значения коэффициента расхода воздуха, позволяющего анализировать неосушенные продукты сгорания.

В основе предложенной методики лежит использование расчета сжигания газообразного топлива со специально разработанными дополнениями. С помощью предлагаемой методики появляется возможность решения задачи идентификации значения коэффициента расхода воздуха и оценки газоплотности элементов КА и дымового тракта. Для реализации работы этого модуля необходимы данные о результатах измерения: расхода топлива, расхода вентиляционного воздуха, концентрации кислорода в продуктах сгорания, концентрации CO. Константы процесса Q_n^p , c_o , F_k , \bar{k} , Q_n^p , Q_{np}^{CO} , концентрации всех основных компонентов топлива.

Расчет к.п.д. котлоагрегатов по прямому и обратному балансам используется для создания компьютерных программ автоматизированных систем управления теплогенерирующим оборудованием. Такие программы позволяют осуществлять автоматизированный расчет технико-экономических показателей котлоагрегатов, предназначены для определения технико-экономических показателей котлоагрегатов в соответствии с технологическими параметрами, расчет к.п.д. по прямому и обратному балансам, расчет тепловых потерь паровых и водогрейных котлов, определять суммарные потери тепла и другие показатели. В программе, наряду с её математическим и метрологическим обеспечением, реализуется системный подход к функционированию всей теплогенерирующей схемы совместно с балансом потребления топлива. Отображение исходных данных и результатов расчета в виде таблиц и графиков позволяет повысить достоверность информации, качество управления и энергоэффективность системы теплоснабжения в целом.

Комплексная система диагностики. В устоявшемся режиме работы важным условием корректности диагностики является согласованность в пределах заданной погрешности значений $\eta_{брутто}^{np}$ и $\eta_{брутто}^{обр}$. При этом возможно уточнение расхода теплоты на аккумуляцию в нестационарных режимах работы. Важным инструментом для анализа энергоэффективности является концепция линии энергопотребления. Для ее построения, а в дальнейшем для сопоставления с ней, необходимо использовать значения к.п.д., полученные в установившемся процессе.

В ряде случаев возможно снижение значения к.п.д., которое может быть следствием изменения следующих параметров в процессе эксплуатации КА:

- наличие или рост присосов в КА;
- ухудшение теплоизолирующих свойств ограждающей конструкции;
- неполнота сгорания топлива;
- образование нагара на наружных поверхностях топочных экранов;
- отложение накипи на внутренней поверхности трубной системы.

Любая из вышеназванных проблем приводит к снижению к.п.д. (по сравнению со значением, взятым с соответствующей линией энергоэффективности).

Идентификацию конкретной проблемы необходимо проводить при помощи следующего алгоритма:

- в случае наличия в продуктах сгорания CO можно судить о неполноте сгорания топлива;

- существенное повышение коэффициента расхода воздуха, по сравнению со значением, формируемым за счет подачи дутьевого воздуха, позволяет судить об увеличении количества присосов, что в свою очередь может указывать на нарушение режима работы тягодутьевых установок или на нарушение газоплотности конструкции;

- повышение температуры уходящих газов при прочих равных условиях говорит об образовании нагара на наружной поверхности теплообменных труб или об образовании накипи на их внутренней поверхности.

Вместе с тем для ряда котлов типа ТГВ, НИИСТУ, ДКВР и аналогичных (в особенности работающих со щелевыми-подовыми горелками) существуют и другие причины ухудшения параметров горения топлива и снижения к.п.д. такие как дефекты внутренней обмуровки. Возможность выявления и устранения таких дефектов проблематична при эксплуатации агрегата, требует дополнительного обследования и ремонта во время простоя.

При наличии подробной и актуальной режимной карты КА можно учитывать соответствие фактических параметров эксплуатации параметрам, указанным в режимной карте. На основе отклонений можно делать выводы о тех или иных дефектах эксплуатации. К примеру, в режимных картах могут быть указаны положения регуляторов воздуха и газа (положение МЭО). При их неправильном положении может снижаться эффективность сгорания топлива.

Значительную часть параметров работы КА (кроме подробных характеристик уходящих газов) можно зафиксировать с помощью современной автоматики и КИП котлового агрегата, а также теплосчетчиков и корректоров объема газа. Таким образом, возможна организация регулярного и оперативного отслеживания к.п.д. котла.

Анализ параметров работы КА и его к.п.д. лучше всего проводить в периоды стабильной его работы (КА должен быть в работе минимум несколько дней, находится в стабильном режиме работы, не должно быть резких изменений погодных условий).

Тепловизионная диагностика поверхностей КА может не только выявить отдельные проблемные участки с высокими теплотерями, но и оценить фактические общие теплотери через стенки котла. Сравнивая фактические теплотери с паспортными, можно сделать вывод об общей эффективности работы КА.

Выводы. Оперативная идентификация к.п.д. брутто КА по прямому методу сопряжена с рядом нюансов, а именно: возникающей погрешности в следствие измерения текущих значений величин реальными приборами, а также погрешностями ввода констант процесса. Вместе с тем стоит отметить сложности интерпретации получаемых идентифицированных значений к.п.д. в нестационарных условиях работы котла.

Для реализации оперативной идентификации к.п.д. брутто по обратному методу необходимы данные о результатах измерения: расхода топлива, расхода вентиляторного воздуха, концентрации кислорода в продуктах сгорания, концентрации СО. Применение такого метода даёт существенно более высокий показатель к.п.д., и в месте с тем точность результата на порядок лучше.

В работе проработаны алгоритмические и приборные особенности реализации оперативного диагностирования КА. Рассмотрены вопросы реализации диагностирования брутто КА по прямому и обратному методам. Также выдвинута идея о целесообразности реализации в реальном времени диагностирования по прямому и обратному методам.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Шкулова, Н. В. Метод повышения эффективности длительно эксплуатируемого теплообменного оборудования водогрейного котла ТВГ-8М / Н. В. Шкулова, Е. С. Иванова, Я. С. Гусейнов // Ресурсы Европейского Севера. Технологии и экономика освоения. – 2016. – № 3(05). – С. 59-69.
2. Сидоров, А. В. Утилизация теплоты дымовых газов котельных малой и средней мощности / Сидоров А. В., Свалова М. В. // Символ науки. – 2021. – №1. – С. 153–155.
3. Тепловой расчет котельных агрегатов: нормативный метод. – М.: «Энергия», 2000. – 380 с.

4. Гламаздин, П. М. Экологические аспекты модернизации водогрейных котлов большой мощности / П. М. Гламаздин, Д. П. Гламаздин, Ю. П. Ярмольчик // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. – 2016. – №3. – С. 249–259.
5. Светчиков, С. Е. Информационная система водогрейных котлов КВГМ-20. / С. Е. Светчиков // Вестник Казанского государственного энергетического университета. – 2015. – № 3 (27). – С. 148-153.
6. Автушенко, Н. А. Автоматические системы управления генерирующими мощностями энергосистемы / Н. А. Автушенко, Г. С. Ленецкий // Вестник Белорусско-Российского университета. – 2015. – № 1 (46). – С. 86-95.
7. Бирюков, А. Б. Диагностирование присосов воздуха в котел / А. Б. Бирюков, П. А. Гнитиев // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2023. – № 3. – С. 46-51. – EDN OMALTZ.

Поступила в редакцию 21.08.2024 г., рекомендована к печати 13.09.2024 г.

ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES OF IMPLEMENTING OPERATIONAL DIAGNOSTICS OF THE BOILER UNIT ENERGY EFFICIENCY LEVEL

Biriukov A.B., Gnitiev P.A.

The hardware and algorithmic features of the operational identification of the efficiency factors of a boiler unit using direct and reverse balance methods are analyzed. The work elaborates the algorithmic and instrumental features of the implementation of operational diagnostics of a boiler unit. The issues of implementing diagnostics of η_{GROSS} of a boiler unit using direct and reverse methods are considered. The idea has also been put forward about the feasibility of implementing real-time diagnostics using direct and reverse methods. It is noted that most of the operating parameters of the boiler unit can be recorded using modern automation and instrumentation of the boiler unit, as well as heat meters and gas volume correctors.

Keywords: boiler unit, net efficiency, gross efficiency, energy efficiency, useful heat.

Бирюков Алексей Борисович

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технической теплофизики, проректор ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: birukov.ttf@gmail.com

Biriukov Aleksei Borisovich

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Technical Thermophysics, Vice-rector of Donetsk National Technical University, Russian Federation, DPR, Donetsk.

Гнитиев Павел Александрович

кандидат технических наук, декан факультета металлургии и теплоэнергетики, доцент кафедры технической теплофизики ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: gnitiev.pavel@gmail.com

Gnitiev Pavel Aleksandrovich

Candidate of Technical Sciences, Dean of the Faculty of Metallurgy and Thermal Power Engineering, Associate Professor of the Department of Technical Thermophysics of Donetsk National Technical University, Russian Federation, DPR, Donetsk.